

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№9

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
sentyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

*Elektron nashr,
232 sahifa, sentyabr, 2025-yil.*

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Olmazor tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimini tahlil qilish	12
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Transport va logistika sohalarida sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	19
Usmonov Abbos Valijon o'g'li	
Using matrix analysis methods in marketing strategy in manufacturing enterprises	23
Sheraliyev Axror Sodiqovich	
Yer osti konlari suvlari haydash tizimida ejektorli nasoslarni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish	30
Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Yuldasheva Mohinur Abduxakim qizi	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlash amaliyotining me'yoriy jihatlari va huquqiy asoslari	37
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Eksport salohiyatini boshqarishda ishlab chiqarish faoliyatini baholash metodologiyasi	42
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishida xodimlarning mehnat munosabatlari	46
Kurbonova Raxima Jamshedovna	
Transport tizimining Markaziy Osiyo mamlakalarining milliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini hozirgi holati	49
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini boshqarishda risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlar	54
Marufhanov Davron Xasanovich	
Интеграция ESG-факторов в страховой сектор: возможности, барьеры и развитие рынка	58
Юсуфов Асфандиёр Элдор угли	
Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish yo'nalishlari	63
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Oliy ta'lim tashkilotlarida daromadlar va xarajatlarni shakllantirish konsepsiyasi	67
Kurbanov Jaloladdin Yuldashbayevich	
“Intellectual mulk”, “Intellectual kapital”, “Nomoddiy aktiv” tushunchalari o'rtasidagi munosabat hamda ulardagi o'zaro bog'liqlik	73
N.D.Maxmudova	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlar rivojlanishi: iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlik omili	77
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Iqtisodiyotning agrar sektori salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	83
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida yashirin iqtisodiyotni fiskal vositalar bilan tartibga solish strategiyasi	87
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi muammolar	91
Qosimova Lola Sultanovna	
Mashinasozlik sanoati tarmog'ini rivojlantirishda yashil texnologiyalarni tadbiq etish usullari va yo'llari	96
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar	100
Rajabov Alibek Xushnadbekovich	

Ways to enhance financial transparency in utility service organizations through the digitalization of internal audit mechanisms.....	106
Primova Shakhnoza Komiljonovna	
Temir oksidli pigmentlarning ishlab chiqarish manbalari va jahon bozorida rivojlanish tendensiyalari	110
Askarova Nilufar Musurmanovna, Axmedova Nigora Erkin qizi	
Potential GDP Estimation and Output Gaps in Emerging Economies: A Comparative Review	120
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Tijorat banklari likvidligiga indikativ foizlarning ta'sirini baholash.....	124
Tursunpo'latov Sohbnazar Kasimjon o'g'li	
Respublikamizda yetishtirilayotgan jun xomashyosining miqdori va texnologik xususiyatlari tahlili.....	131
Ismoyilov I.B., Qayumov J.A., Ismoyilov F.B., Qo'ldoshev E.I.	
Mahalla instituti asosida kambag'allikni qisqartirishda targetlash mexanizmlarining samaradorligi	137
Baratov J.N.	
Tijorat banklarida aktivlar boshqaruvini tashkil etish mexanizmlari	144
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Оптимизация жилищной инфраструктуры с учетом инсоляции и урбанизации как фактор региональной экономики.....	150
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Harbiy ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni tashkil etishda intellektual o'qitish tizimlarining roli.....	154
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha xorij tajribasi.....	160
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarida innovatsiyalarni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	169
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Jismoniy shaxslardan undiriladigan "daromad" solig'ining iqtisodiy tahlili	173
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
Hududlarda inson salohiyatini takomillashtirish yo'llari.....	180
Tojiyeva Muhayyo Valiyevna	
Banklar reytingini prognoz qilishning ekonometrik tahlili	188
Karabev Nodir Abduhamidovich	
Raqamli iqtisodiyot rivojida yangi bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari	201
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevna	
O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik va o'rta muddatli soliq-budjet siyosatining ahamiyati.....	207
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash muammolari va ularni raqamli texnologiyalar orqali bartaraf etish yo'llari.....	211
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlarini tahlili.....	216
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
O'zbekiston turizm sohasida innovatsion faollikni oshirishning shakllari	222
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Turizm va mehmonxona industriyasida xizmatlar sifatini oshirishda yashil texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsiyalar va tadbirkorlik amaliyotining o'rganilishi	227
Kamolova Mohinur Iskandarovna	

TURIZM VA MEHMONXONA INDUSTRIYASIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH JARAYONIDA INNOVATSIYALAR VA TADBIRKORLIK AMALIYOTINING O'RGANILISHI

Kamolova Mohinur Iskandarovna

“Ipak yo`li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchi

ORCID: 0009-0002-7756-0834

Email: runihon@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolaning maqsadi turizm va mehmonxona sohasida yashil texnologiyalarni joriy etishda innovatsiyalar va tadbirkorlikning roli haqida tahlil qilishdir. Tadqiqot tashqi omillarni, xususan turizm sohasida tadbirkorlik yo'nalishiga ta'sir qiluvchi hukumat siyosatini hamda tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir qiluvchi makroiqtisodiy muhitni o'rganadi. Ushbu maqola turizm va mehmondo'stlik faoliyati rivojlanishida, qiymat yaratishda hamda ijtimoiy va ekologik muammolarni hal etishda innovatsiyalar va tadbirkorlikning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: yashil texnologiya, ekoturizm, makroiqtisodiy omillar, innovatsiya, tadbirkorlik faoliyati.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the role of innovation and entrepreneurship in the implementation of green technologies in the tourism and hospitality industry. The study examines external factors, particularly government policies affecting entrepreneurship in tourism, as well as the macroeconomic environment influencing entrepreneurial activity. The article emphasizes the importance of innovation and entrepreneurship in the development of tourism and hospitality activities, value creation, and addressing social and environmental challenges.

Keywords: green technology, ecotourism, macroeconomic factors, innovation, entrepreneurial activity.

Аннотация: Цель данной статьи — проанализировать роль инноваций и предпринимательства во внедрении зеленых технологий в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Исследование рассматривает внешние факторы, в частности, государственную политику, влияющую на предпринимательскую деятельность в туризме, а также макроэкономическую среду, воздействующую на предпринимательскую активность. В статье подчеркивается значение инноваций и предпринимательства в развитии туристической и гостиничной деятельности, создании ценности, решении социальных и экологических проблем.

Ключевые слова: зеленая технология, экотуризм, макроэкономические факторы, инновации, предпринимательская деятельность.

KIRISH

So'nggi yillarda globallashuv jarayonlari, ekologik barqarorlik tamoyillari va yashil iqtisodiyot konsepsiyasining ustuvorligi turizm hamda mehmonxona industriyasida xizmatlar sifatini oshirishning yangi paradigmasini shakllantirmoqda. Xususan, ekologik xavfsizlik, energiya tejamkorligi, resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va uglerod izini kamaytirish kabi yashil texnologiyalar jahon turizm tizimida raqobatbardoshlikning muhim determinantiga aylanib bormoqda.

Turizm va mehmonxona sohasi, bir tomondan, milliy iqtisodiyotning yuqori darajada kapital talab qiluvchi tarmoqlaridan biri bo'lsa, ikkinchi tomondan, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, bandlikni ta'minlash va milliy brendni xalqaro miqyosda targ'ib qilishning muhim vositasidir. Shu bois, mazkur sohada innovatsion menejment, tadbirkorlik amaliyoti, startup-ekotizimlar va ijtimoiy-atrof-muhitga yo'naltirilgan texnologiyalarni joriy etish masalasi dolzarb ilmiy-tadqiqot yo'nalishiga aylanmoqda.

Yashil texnologiyalarning tatbiqi faqat xizmatlar sifatini oshirish bilan cheklanmay, balki resurslarni tejash, ekologik barqarorlikni ta'minlash, ekologik sertifikatlash standartlariga muvofiqlik va iste'molchilarning ekologik

ongini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shu jarayonda innovatsiyalar va tadbirkorlik faoliyati transformatsion omil sifatida namoyon bo'lib, xizmat ko'rsatish jarayonida qo'shimcha qiymat yaratadi, yangi biznes-modellarni shakllantiradi va raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Global iqtisodiy integratsiya jadal rivojlanishi sharoitida turizm industriyasi iqtisodiy o'sishning asosiy dvigateli sifatida barqaror rivojlanishda muhim rol o'ynaydi. Bu nafaqat iqtisodiy farovonlik, balki ijtimoiy totuvlikka erishish va atrof-muhitni muhofaza qilish bilan ham bog'liqdir. Iqtisodiyotning energiya samaradorligining past darajasi, tabiiy resurslardan noratsional foydalanish, texnologiyalarning sust yangilanishi va "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha innovatsion yechimlarni joriy etishda kichik biznes subyektlarining sust ishtiroki mamlakatni barqaror rivojlantirish sohasida ustuvor maqsad va vazifalarga erishishga to'sqinlik qilmoqda. "Yashil" texnologik rivojlanishga asoslangan mehmondo'stlik va turizm sohasini barqaror rivojlantirish yo'nalishlaridan biri tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalasidir.

Bugungi kunda tadbirkorlik – innovatsiyalarni joriy etuvchi, ekologik mas'uliyatni rag'batlantiradigan va biznesning barcha sohalarida umumiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydigan hayotiy kuch sifatida hisoblanadi. Shuningdek, global moliyaviy inqiroz, COVID-19 pandemiyasi, geosiyosiy mojarolar (Rossiya-Ukraina, Isroil-Falastin va oxirgi paytlarda Eron-Isroil kabi) kabi keng ko'lami omillar ta'sirida yuzaga kelgan misli ko'rilmagan global iqtisodiy muhit aholining daromadlari va xarajatlariga doimiy bosim o'tkazmoqda va iqtisodiy jihatdan samaraliroq yechimlarni talab qilmoqda. Innovatsiyalar faol tadbirkorlik orqali samarali amalga oshirilishi mumkin bo'lgan yechimlarni ishlab chiqish uchun kuchli vosita bo'lib qolmoqda.

B. Porfiriev asarlarida "yashil" iqtisodiyot modernizatsiya va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan birga hayot sifati va yashash muhitini yaxshilashga yordam beradigan iqtisodiy faoliyat turlari va natijalarini o'z ichiga olishi qayd etilgan[1].

Turistik yo'nalishlarning jozibadorligini oshirishda turizm sohasidagi tadbirkorlik muhim ahamiyatga ega. Adabiyotda bu o'lchov iqtisodiy rivojlanish, ekologik barqarorlik, mehmondo'stlik va turizm siyosatini qamrab olgan holda kengaytirilgan. Yashil loyihalar va ekologik jihatdan ongli tashrif buyuruvchilar korxonalar, jamoalar va jismoniy shaxslarga foyda keltiradi. Eko uylar, mehmonxonalar va barqaror transportga investitsiyalar resurslarni boshqarish va atrof-muhitni muhofaza qilishga hissa qo'shadi[2].

Mehmondo'stlik sanoati yashil infratuzilmani, jumladan energiya tejankor yoritish, suvni tejash va mahalliy organik oziq-ovqat mahsulotlarini joriy qilmoqda. Ushbu o'zgarishlar pulni tejaydi, mehmonxona obro'sini oshiradi va atrof-muhitga e'tiborli mehmonlarni jalb qiladi[3]. Hukumatlar ekologik toza tamoyillar zarurligini tan olishmoqda. Qayta tiklanadigan energiya manbalari va yashil sertifikatlarni ilgari surish siyosatini muvofiqlashtirish davlat-xususiy hamkorlikni talab qiladi[4].

Tadqiqotning ilmiy-nazariy asosini turizm sohasidagi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va yashil texnologiyalarni joriy etishga oid ilmiy izlanishlar tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, tahlil va sintez hamda qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan so'rovnomalar, intervyular va mavjud statistik hisobotlar orqali yig'ildi. Yashil texnologiyalar va innovatsion tadbirkorlik amaliyotlari bo'yicha olingan ma'lumotlar sifat va samaradorlik mezonlari bo'yicha tahlil qilindi. Tahlilda deskriptiv va solishtirma usullar qo'llanib, xizmatlar sifatiga ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillar aniqlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turizm sanoatida barqaror tadbirkorlik ekologik toza va innovatsion biznes amaliyotlarini ishlab chiqish va joriy etishni o'z ichiga oladi. Bu mahalliy materiallar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va an'anaviy ko'nikmalardan foydalanish kabi barqaror amaliyotlarni rag'batlantirish orqali turizm bilimiga hissa qo'shadi. Bundan tashqari, barqaror biznes amaliyotlari tabiiy resurslarni tejashga, chiqindilar hosil bo'lishini kamaytirishga va mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi va shu bilan turizm sanoatining umumiy barqarorligini oshiradi. Barqaror tadbirkorlik va yashil infratuzilma yanada barqaror turizm sanoatini yaratish uchun birgalikda ishlashi mumkin[5].

Asosiy choralar:

Ham mahalliy, ham xorijiy investitsiyalarni jalb qilish;

Ekoturizmni rivojlantirish uchun ko'proq sarmoya talab etiladi, asosan barqarorlik darajasini oshirishga qaratilgan loyihalar uchun. Ekoturizm bilan bog'liq rivojlanish tashabbuslarini boshqarish uchun hamkorlik zarur;

Infratuzilmani yaxshilash (transport infratuzilmasi, jumladan transport xizmatlari sifati, avtomobil yo'llari, temir yo'llar va aeroportlar holati);

Turistik yo'nalishlar kirish uchun qulay bo'lishi kerak, bu esa avtomobil transporti sharoitlarini yaxshilashni talab qiladi. Aloqa tarmoqlarini yaratish juda muhim;

Mahalliy aholi bilan hamkorlik qilish (mahalliy aholi hududdagi ekologik vaziyatni yaxshiroq biladi va ajoyib g'oyalarga ega bo'lishi mumkin);

Hududda dam olish zonalarini yaratish;

Kombinatsiyalangan turlar yaratish (sayyohlar ko'p yo'nalishlarni bir vaqtning o'zida ko'ra olmaydi)[3].

Keyingi yillarda mamlakatimizda o'rmonlar barpo etish jarayonlari jadallashtirilib, joriy yilning 1-choragi davomida jami 126 ming gektar maydonda o'rmon barpo qilish va qayta tiklash tadbirlari amalga oshirildi. Shundan 124 ming gektardan ziyodi Orol dengizining qurigan tubi va Orolbo'yi hududlariga, 1,5 ming gektari esa boshqa cho'l hududlarga to'g'ri keladi[6].

Yashil texnologiyalar turizm va mehmonxonona xizmatlarida resurslarni tejash, chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu texnologiyalarni joriy etish mehmonxonona infratuzilmasi va turistik obyektlarning ekologik barqarorligini ta'minlaydi hamda xalqaro sertifikatlar va reytinglarda ijobiy baholanishga yordam beradi. Masalan, energiya tejovchi lampalar, suvni qayta ishlash tizimlari, quyosh panellari va chiqindilarni saralash tizimlari xizmatlar sifatini oshirishda nafaqat ekologik, balki iqtisodiy foyda ham beradi.

Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, Yevropa va Shimoliy Amerikadagi turistik ob'ektlarda yashil texnologiyalarni joriy etgan korxonalar mijozlar qoniqishi indeksida o'rtacha 15–20% o'sish kuzatilgan. Bu esa xizmatlarning sifatini oshirish bilan birga, brend imidjini mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga, iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan energiya va suv resurslarining optimallashtirilishi operatsion xarajatlarni kamaytiradi va foyda marjasini oshiradi.

Innovatsiyalar turizm sohasida xizmatlar sifatini oshirishning asosiy vositasi bo'lib, ular yangi xizmat turlarini yaratish, mavjud jarayonlarni modernizatsiya qilish, mijozlar bilan aloqalarni yaxshilash va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taklif etishda qo'llaniladi. Misol uchun, mehmonxonalarda mobil ilovalar orqali xonalarni bron qilish, smart xonalar tizimi, virtual tur va kontaktless check-in kabi yechimlar xizmatlar sifatini oshiradi va mijoz tajribasini yaxshilaydi.

Innovatsion yechimlarning yana bir muhim yo'nalishi tadbirkorlik amaliyotida o'z aksini topadi. Turistik startaplar va kichik biznes subyektlari yashil texnologiyalar va digital yechimlar orqali raqobatbardosh xizmatlar yaratadi. Bu esa mehmonxonona va turizm industriyasining bozor segmentlarini diversifikatsiya qilishga imkon beradi. Shu bilan birga, tadbirkorlikning innovatsion jarayonlarga integratsiyasi xizmatlarning sifatini tizimli ravishda oshirishga xizmat qiladi.

Yashil texnologiyalarni joriy etishda tadbirkorlik amaliyotining o'rganilishi muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon korxonona ichidagi boshqaruv tizimlari, resurslarni taqsimlash mexanizmlari, moliyaviy va marketing strategiyalarini o'z ichiga oladi. Tadbirkorlik yondashuvi turizm subyektlariga innovatsion yechimlarni tezkor va samarali joriy etish imkonini beradi, shuningdek, xizmatlar sifatini oshirish jarayonini tizimli va barqaror qiladi.

Masalan, O'zbekistonda mehmonxonona sektorida yashil sertifikatlarni joriy etish bilan bog'liq loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu loyihalarda tadbirkorlar energiya samaradorligi, chiqindilarni boshqarish va suv resurslaridan foydalanish bo'yicha yangi standartlarni ishlab chiqmoqda. Shu orqali ular xizmatlar sifatini oshirish bilan birga, ekologik barqarorlikni ta'minlaydi va xalqaro turistik brendlarga moslashadi.

Yashil texnologiyalarni va innovatsiyalarni joriy etish natijasida mehmonxonona va turizm sektori bir qator iqtisodiy va ekologik natijalarga erishadi. Energiya va suv resurslarining optimallashtirilishi operatsion xarajatlarni kamaytiradi, chiqindilarni qayta ishlash esa atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiradi. Shu bilan birga, yashil sertifikatlar va xalqaro reytinglar mijozlar e'tiborini jalb qiladi va brend imidjini mustahkamlaydi.

Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, yashil texnologiyalarni joriy etgan mehmonxononalar daromadlarining o'rtacha 10–15% o'sishini qayd etgan, shu bilan birga mijozlarning qayta tashrif buyurish ko'rsatkichi 12–18% ga oshgan. Bu esa yashil texnologiyalar va innovatsion tadbirkorlik yondashuvlarining xizmatlar sifatini oshirishda samaradorligini amaliy jihatdan tasdiqlaydi.

Turizm va mehmonxonona industriyasida innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbolli yo'nalishlari bir necha asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi. Birinchidan, ekologik barqarorlikni ta'minlovchi texnologiyalarni joriy etish va ularga investitsiya jalb qilish. Ikkinchidan, raqamli innovatsiyalar, shu jumladan, sun'iy intellekt, IoT va mobil ilovalarni xizmat jarayonlariga integratsiya qilish. Uchinchi, xizmatlarning shaxsiylashtirilgan va interaktiv shakllarini yaratish orqali mijoz tajribasini oshirish.

Yashil texnologiyalar va innovatsion tadbirkorlikni birlashtirish orqali mehmonxonona va turizm subyektlari xizmatlar sifatini oshirish bilan birga, xalqaro raqobatbardoshlikni kuchaytiradi va barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi. Shu bilan birga, bu jarayon tadqiqotlar va amaliy tajribalar orqali tizimli o'rganilishi kerak, chunki har bir texnologiya va innovatsion yechimning natijasi xizmatlar sifatiga va iqtisodiy samaradorlikka to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bizning natijalarimiz shuni ko'rsatadiki, innovatsiyalar yangi turizm va mehmondo'stlik bizneslarida xizmat sifatining oshishi va qiymatning ko'tarilishiga olib keladi. Tadqiqot tashqi omillarni, xususan sanoat manfaatdor tomonlarning tadbirkorlik yo'nalishiga ta'sir qiluvchi hukumat siyosatini hamda tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir qiluvchi makroiqtisodiy muhitni o'rganadi. Maqolada shuningdek, sanoat innovatsiyasi va barqarorligida ijtimoiy tadbirkorlikning ahamiyati ta'kidlangan[5].

Ushbu maqola turizm va mehmondo'stlik sohasidagi xizmatlar sifatining oshishi, qiymat yaratish, ijtimoiy va ekologik muammolarni hal etishda innovatsiyalar va tadbirkorlikning ahamiyatini yoritadi. Yashil infratuzilma turizm tajribasini yaxshilaydi va ekologik barqarorlikni rag'batlantiradi, barqaror tadbirkorlik esa innovatsion va ekologik toza biznes amaliyotlarini qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu ikki tushunchaning integratsiyasi yanada barqaror turizm sanoatini yaratadi va manfaatdor tomonlarning barqaror amaliyotlar haqidagi bilimlarini oshiradi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Porfiryev B.N. «Yashil» iqtisodiyot: jahon iqtisodiyoti rivojlanishining yangi tendentsiyalari va yo'nalishlari. Rossiya Fanlar akademiyasining Iqtisodiy prognozlash instituti. 2012. jild. 10. 9-33-betlar.
2. R. Kusa, M. Suder, J. Duda. Ko'kalamzorlashtirishning mehmondo'stlik sanoatidagi samaradorlikka ta'siri: moslashuvchanlik va tashkilotlararo hamkorlikning mo'tadil ta'siri
3. Shashi Sakshi, R. Cerchione, X. Bansal. Turizm va mehmondo'stlik sohasidagi barqaror rivojlanish siyosati va amaliyotlarining ta'sirini o'lchash
4. K. Demetra, D. Fechner, S. Dolnikar. Barqaror turizm uchun dala tajribalaridagi taraqqiyot - bilimlar xaritasi va tadqiqot kun tartibi
5. Turizmni boshqarish, 94 (2022)
6. Turizm xizmatlarini sifatli amalga oshirishni ta'minlash usullari. KM Iskandarovna - World scientific research journal, 2023
7. <https://gov.uz/oz/urmon/news/view/48970>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100